

DOÑA JOSEFA RAMIREZ.

ROMANCE, EN QUE SE DA CUENTA DE LOS ARROJOS,
y valientes arrestos de esta Dama natural de Valencia,
y la felicidad con que salió de todos ellos.

PRIMERA PARTE.

A La que es Madre del Verbo,
Maria Señora nuestra,
le pido humilde y postrado
me dé gracia, con que pueda
referirle a mi auditorio
la mas infausta tragedia
y el afortunado caso,
que sucedió á una Doncella;
atencion que ya comienzo.
En la ciudad de Valencia
nació de muy nobles padres
la hermosa Doña Josefa:
con muy buenos documentos
crióse aquesta Minerva,
que Palas la tuvo embidia
por lo sabia y lo discreta;
Venus se quedó afrentada
solo al mirar su belleza
Apénas cumplió esta niña
diez y ocho primaveras,

muchos Señores la ronda
sus celosias y puertas,
y entre tantos pretendientes
la adoraba muy de veras
un principal caballero
Don Pedro de Valenzuela.
Al fin le escribió un villete
con muy rendidas ofertas,
le dió parte de su amor:
la Dama como discreta
con otro le corresponde
á su pretension atenta
diciendo: Señor Don Pedro,
yo estimo vuestras finezas,
ya sabeis como en mi casa
soy la única heredera,
hallo imposible, Señor,
de que mis padres consientan,
que yo con usted me case:
mas esta noche en la rexa

de mi jardín os aguardo
á eso de la once y media.
Dios os guarde, Caballero.
Quien mas os estima y venera
Doña Josefa Ramirez,
una humilde esclava vuestra.
Con esto cerró el villete,
y á un Page con diligencia
le mandó que le llevase,
el qual fue con gran presteza,
y á Don Pedro se lo dió
en propia mano, y le besa.
Rompió la nema y leyó
lo que ya expresado queda,
deseando que la aurora
tendiese el manto de estrellas.
Llegó la citada hora,
y pronto se halló en la rexa,
hizo una seña, y salió
aquella Diosa Minerva,
aquella estrella de Venus,
tan bizarra como honesta.
Saludaronse corteses,
y entre los dos hacen cuenta
que una noche la sacase;
quando en estas diferencias
le acometen dos maidores
á Don Pedro con violencia.
Dos estocadas le dieron
por la espalda, mas tan recias,
que las heridas crueles
hasta el pecho le penetran;
y como un leon herido
sacó la espada, y con ella
á los dos acometió
pero poco le aprovecha,
que ellos se escapan huyendo,
y el triste jóven dió en tierra,
diciendo: difunto soy,
perdoname amada prenda.
Esta voz que oyó la Dama,
cayó amortecida en tierra;

volviendo en sí del letargo,
decia de esta manera:
qué es esto que me sucede!
cielo, qué desgracia es esta!
qué he de hacer, ay de mi triste!
Ó fortuna tan adversa!
à donde hallaré yo alivio
à tanto tropel de penas?
Ya no tendré yo sosiego,
hasta que de cierto sepa,
quien fueron los alevosos,
que con tan grande inclemencia
à Don Pedro dieron muerte.
Toda en lágrimas deshecha
jura que se ha de vengar
à pesar de las estrellas.
Se retiró á su aposento,
como una leona fiera,
se despoja de su ropa,
tomando capa y montera,
y un rico colete de ante
calzon de la misma pieza,
zapatos à lo moruno,
y rica media de seda,
una charpa de pistolas,
tambien su espada y rodela,
y un trabuco que pendiente
de su cintura le lleva.
Luego partió á un contador
y sacó de una gaveta
hasta doscientos doblones,
y se ausentó de Valencia.
Entre unos montes se oculta,
y de noche daba vuelta,
iba à las casas de juego,
donde todo se conversa.
Jugando estaba una noche
y otros Señores con ella,
sin saber con quien hablaban,
del caso le dieron cuenta.
Dicen con que Don Leonardo
y Don Gaspar de Contreras

DOÑA JOSEFA RAMIREZ.

ROMANCE, EN QUE SE REFIERE EL CAUTIVERIO DE esta Dama, y los varios sucesos que pasó hasta el fin de su vida.

SEGUNDA PARTE.

YA dixé, como salió amparada del silencio de Cartagena una noche llena de mil pensamientos Doña Josefa Ramirez, y marchando para el Reyno de Cataluña, una tarde al encuentro le salieron siete Vandidos, mas ella los reconoció al momento. Del caballo se desmonta, de aquesta suerte diciendo: apartarse del camino, presto quitarse de enmedio, ó le quitaré la vida al que fuere desatento. Esto dixo, y disparó con tan bellissimo acierto el trabuco, que se lleva de un tiro los tres primeros, que los cogió perfilados. Y los otros que esto vieron se pusieron en campaña; mas la Dama con esfuerzo, sin punto de cobardia hizose fuerte con ellos: de los siete mató cinco, y los otros dos huyeron ya con heridas de muerte; mas no les valió por eso que ella arrogante les sigue, y de merced le pidieron les otorgase las vidas.

Metió la mano en su pecho, dice: para estar segura, quitar estorbos de enmedio; y al soplo de una pistola á ambos los dexó muertos; y montando en su caballo (como quien nada habia hecho) llegó en fin á Barcelona, á donde supo de cierto, que ya la andaba buscando su Padre con grande anhelo. Y al instante determina vender su caballo luego, y embarcarse para Roma, sin reparar en los riesgos que puedan sobrevenirle, como adelante veremos. Al fin se embarcó en las ondas del salado mar soberbio. Mas fue su suerte tan mala que á los dos dias se vieron de Corsarios Argelinos infelices prisioneros. Desembarcanlos en tierra, y á pregones los vendieron, y compró á Doña Josefa en un moderado precio un Renegado muy rico, hombre de grande respeto. Preguntóle á su cautivo por su nombre, y al momento respondió: Pedro me llamo, Señor, al servicio vuestro.

En qué oficio te ocupabas?
El oficio que yo tengo
es, Señor, maestro de armas.
En buen oficio por cierto
te exercitabas cristiano;
mas daros otro pretendo.
Vos no sabeis escribir?
Algo entiendo tambien de eso,
no con toda perfeccion,
porque usado no lo tengo.
Viendo su disposicion,
le entregó todo el manejo
de su casa, y al instante
mandó su amo á los Negros
que tenia, le enseñasen
la arabiga lengua, y ellos
lo pusieron por la obra,
y la aprendió en breve tiempo.
Tan buenas cuentas le daba
á su amo, y tan contento
lo tenia, que no sabe
que hacerse con su escudero.
En este tiempo la mora,
muger de su amo mesmo,
á Don Pedro regalaba,
y hacia algunos cortejos.
Y un dia que fue su amo
á caza con los monteros,
lo llamó y le dixo á solas:
Cristiano, yo por ti muero,
yo no duermo ni descanso;
en mi no cabe sosiego,
y si merezco la dicha,
de que premies mis afectos,
te prometo que serás
el dueño de aqueste pueblo.
Por no descubrir su falta,
con muy buenos documentos
Don Pedro la disuadia,
de aquesta suerte diciendo:
mirad que soy vuestro esclavo,
y que si no tengo hierros,

esa es merced que me hizo
mi amo por ser tan bueno,
y pues de mi se ha fiado,
hacerle ofensa no quiero;
y asi, Señora, dexadme,
y no toqueis mas en esto.
Viendo la Mora el desaire
que el Cristiano le habia hecho,
jura por el gran Mahoma,
que ha de vengar su desprecio.
Apenas entró su esposo,
le salió al recibimiento
aquella falsa enemiga,
le hechó los brazos al cuello,
y con un llanto fingido
le dixo poned remedio
en vuestra casa, Señor,
porque el Mayordomo vuestro
quiso atrevido ofenderte,
muy lascivo y deshonesto
á mi aposento se arroja,
traxo en la mano este acero
de un puñal, con amenazas
queria lograr su intento:
mas yo como una leona
me levanté de mi lecho
se lo quité de la mano,
el qual veislo aqui le tengo.
Salió afuera el Renegado
enfurecido y soberbio,
y á sus criados les manda
de que pongan á Don Pedro
en una obscura mazmora,
y lo cargasen de hierro,
y que no le diesen agua,
tampoco el mantenimiento,
para que alli se muriese,
pagando su atrevimiento.
Un Moro piadoso habia,
compadecido de verlo,
que á escondidas de su amo
le llevaba el alimento,

y tambien le daba el agua
con cariñosos afectos,
que entre los infieles hay
tambien nobles pensamientos.
Y al cabo de cinco dias,
por ver si se habia muerto,
dió la vuelta el Renegado,
y viendo vivo á Don Pedro,
con furia toma un cordel,
para azotarle soberbio,
y al tiempo de descargarle,
le dixo: Señor, teneos,
y advertid que es testimonio,
por lo que estoy padeciendo,
Yo soy muger, no soy hombre,
y para prueba de aquesto
un pecho le manifiesta;
y él dice: basta con eso.
De la prision la sacó,
dandole abrazos muy tiernos,
le dice: Cristiana amiga,
dadme parte del suceso.
Yo, Señor, es lo diré,
sin faltar un punto de ello.
Apénas fuisteis al campo,
mi ama declaró su intento;
yo Señor, la disuadia,
dandola buenos consejos,
mas no pude convencerla;
viendo no habia remedio,
le volví Señor, la espalda,
y me vine á mi aposento,
y por aquesta ocasion
hizo, Señor, juramento
de tomar de mi venganza;
como vos lo estais ya viendo.
Mandó al punto el Renegado,
que la prenda, y al momento
executan el mandato
de su amo, y la metieron
en una obscura mazmorra,
mientras se prendia el fuego.

Llena una tina de aseyte,
mandó que pusiesen fuego,
y así al instante que hirvió,
á Abeceli la trageron,
y amarrada á una columna,
se lo hechaban por el cuerpo.
Mandó apartasen la tina,
y que la arrojen al fuego,
donde pereció la Mora,
pagando su atrevimiento.
Y al cabo de pocos dias,
con felices pensamientos
ha llamado el Renegado
á aquel hermoso portento
de Doña Josefa, y ella
acudió luego al momento.
Vos, Señor, que me mandais?
Venios á mi aposento,
y á solas es lo diré,
que es de importancia el secreto.
Ya sabeis, Doña Josefa,
la voluntad que yo os tengo,
y solo de vos me fio
para descubrir mi pecho.
Pretendo pasar á Roma
á ser de mi culpa absuelto,
y despues el recogerme
en un sagrado Convento.
Tú te pasarás á España,
que ya prevenidos tengo
dos mil doblones, los quales
entre los dos partiremos:
mira que te vas mañana
pues se halla en este pueblo
un tratante Mercader,
á quien pagado le tengo
tu viage, y con él vas
segura de muchos riesgos
él va á parar á Alicante,
de España famoso puerto.
Le entregó los mil doblones
atados en un lenzuelo;

se fue á recoger su ropa
y joyas de mucho precio;
mandó el amo la llevasen
al navio, asi lo hicieron.
Embarcose el Renegado,
á Alicante se vinieron:
tiernamente se despiden,
y él con sus grandes deseos
para Roma se embarcó,
siendole feliz el viento,
en breve tiempo llegó
á Roma, y con gran contento
pasó á ver su Santidad,
parte le dió del suceso,
y confesando sus culpas
con grande arrepentimiento,
en un Convento se acoge,
donde llorando sus yerros,
hizo grandes penitencias
para merecer el cielo.
Pero volvamos ahora
á la Dama, que al momento
en Alicante compró
un caballo que á los vientos
imitaba en su carrera,
por lo veloz y ligero.
Pasó á Valencia, y en ella
entró con mucho secreto:
se ha informado de sus padres
y supo que estaban buenos;
y una noche determina
el ir disfrazada á verlos,
y á eso de las oraciones
ensilló el caballo, y luego
montó en él y fue á su casa;
á abrirle salió un buen viejo,
y ella cortés le pregunta,
destocandose el sombrero:

vive aqui el Señor Don Juan
Ramirez y Marmolejo?
Si Señor, le respondió;
y entonces entró allá dentro.
Se sentaron lado á lado,
y dixo: sabed por cierto,
que vuestra hija, Señor,
hoy se halla en este pueblo:
tres años y medio ha estado
metida en un cautiverio,
sirviendo, no como esclava,
porque era absoluto dueño
de la casa de su amo,
y al cabo de aqueste tiempo
le ha dado la libertad
y gran porcion de dinero.
Don Juan que atento escuchaba
las razones del mancebo,
al oirle se enternece,
y lloraba sin consuelo.
Ay hija de mis entrañas!
ó si permitiera el cielo,
que yo la viese en mi casa!
mis congoxas fueran menos;
la madre por otro lado
haciase al sentimiento.
Del asiento se levanta,
y arrodillada en el suelo,
dixo: cese vuestro llanto,
que á vuestra hija estais viendo;
y ahora, padre y Señor,
perdonad mi grave yerro,
y lo que pretendo es
meterme en un Monasterio.
Lo pusieron por la obra,
y se ha entrado en un Convento
de Religiosas Franciscas,
donde vivió dando exemplo.

Con licencia: en Córdoba, en la Imprenta de Don Juan García
Rodriguez de la Torre, calle de la Librería.

salieron con gran sigilo
de la ciudad de Valencia.
Doña Josefa responde:
pues que ocasion les molesta
á esos nobles Caballeros
para salir de su tierra?
quizas iran á algun pleyto
de alguna de sus haciendas,
que quien tiene mayorazgos,
nunca le faltan quimeras.
No es mal pleyto el que les siguen
(ellos dieron por respuesta)
pues son los que dieron muerte
á Don Pedro Valenzuela.
Disimulando su enojo,
respondió con gran reserva:
muchas fuerza se me hace,
mas no es posible que crea,
que esos nobles Caballeros
hiciesen accion como ella,
que fue una accion muy villana,
y le resisten sus venas
sangre noble, y esto basta,
saber que hay quien lo defienda;
y eso no se puede hablar,
sino es por cosa muy cierta.
Sabed que es mucha verdad
lo que os digo, y si no fuera,
nada me importa el decirlo.
Mas ella con gran cautela
respondió: Dios los asista;
y á donde el viage llevan?
Y ellos mismos le informaron,
que iban acia Cartagena.
Sahó del juego, diciendo:
buena suerte ha estado esta;
ya tendrá mi pena alivio,
si se me logra la idea.
Y montando en un caballo,
que al zéfiro puso rienda,
á Cartagena marchaba
con muy pronta diligencia.

Llegó una tarde feliz
á eso de las dos y media,
y en un meson se acogió,
y dixo á la mesonera:
cuideme de ese caballo,
que yo presto doy la buelta
y sin desarmarse fué
á la playa, por si encuentra
algunos de sus paisanos,
que el verlos tanto desea.
No los pudo descubrir,
y ácia el meson dió la buelta,
y á la patrona le dixo,
le previniese la cena,
y que le hiciese la cama
en una quadra que tenga
las ventanas á la calle
sin darle á entender su idea.
Apenas anocheció,
pronta se puso á la rexa
de la ventana, escuchando
quanto en la calle conversan.
Oyó decir á unos hombres
aquestas palabras mesmas:
para mañana á la noche
tengo una funcion muy regia
en casa Don Juan Mancilla,
porque en su casa se hospedan
dos famosos Caballeros
naturales de Valencia,
y quiere regocijarlos,
y ha de hacer una Comedia
y otros muchos Entremeses;
mas no quiere que se sepa,
porque en Valencia mataron
á un hombre de grandes prendas.
Tente hombre, no prosigas,
calla ya tu infame lengua,
que no sabes quien te escucha,
porque si bien lo supieras,
no dieras cuenta á tu amigo.
O quanto mas nos valiera

muchas veces el callar!
que el que no habla no yerra.
Séneca muy bien lo explica,
que es una de sus sentencias.
Ya satisfecha del caso
se quedó Doña Josefa,
y apenas amaneció,
hizo vivas diligencias
por descubrirlos, y al fin
en la playa los encuentra.
Quando los tuvo presentes,
les dice de esta manera:
me conoceis Caballeros?
Sabed soy Doña Josefa,
aquella á quien agraviasteis
en la ciudad de Valencia;
vengo á tomar la venganza
por Don Pedro Valenzuela,
que habiendo muerto á mi amante
poco importa que yo muera.
Sacan los tres las espadas,
y á la batalla se aprestan,
y á dos idas y venidas
le alcanzó Doña Josefa
al valiente Don Leonardo
una estocada tan recia,
que lo pasó por el pecho,
dando con él en la tierra.
Esto que vió Don Gaspar,
cerró con Doña Josefa;
mas poco le aprovechó,
porque ella con gran destreza
le quitó de la cintura
una almarada, y con ella
lo pasó por el costado,
y ambos difuntos los dexa.
Se alborotó la Ciudad,
y acudió con gran presteza
el Señor Gobernador,

para llevarse la presa.
Mas ella con arrogancia
dixo: sepa Vuexcelencia,
que mi espada á nadie teme,
aunque un exercito venga;
dixo, y chocando con ellos,
á uno toma y á otro dexa.
Tres ministros le mató,
y en medio de esta refriega
se le ha quebrado la espada
echó mano con presteza
al trabuco que tenia,
y á barrer la calle empieza.
Tan buena traza se daba
á disparar, que se lleva
dos ó tres de cada tiro,
y la calle le franquean
con que llegó á refugiarse
dentro de la misma Iglesia
del Serafico Francisco
adonde á curarse queda
dos balazos, pues llevaba
muy mal herida una pierna.
Buena ya de su accidente
pidió á los Padres licencia
para salir del Convento,
y mandó que le traxeran
el caballo que tenia
en un meson de allí cerca.
Fue un Donado y se lo traxo,
y agradeció la fineza;
sin ser de nadie sentida
se salió de Cartagena.
Y ahora Pedro de Fuentes
á aquesta plana primera
da fin, que en la otra segunda
dará noticias enteras
en lo que vino á parar
la hermosa Doña Josefa.

Con licencia: En Córdoba en la Imprenta de Don Juan Garcia
Rodriguez de la Torre, calle de la Librería.